
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.922.8

DOI 10.5281/zenodo.11102306

Пучкова И.А., Коваленко С.В.

Пучкова Ирина Александровна, Нижневартовский государственный университет, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56, iren010484@mail.ru.
Коваленко Светлана Васильевна, ORCID: 0000-0002-9700-0001, кандидат психологических наук, Нижневартовский государственный университет, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56.

Подходы к проблеме профессионального самоопределения старшеклассников в современной психологической литературе: теоретический аспект

Аннотация. В данной статье проанализированы подходы отечественных и зарубежных ученых к пониманию проблемы профессионального самоопределения старшеклассников. Выделены и рассмотрены следующие подходы к проблеме профессионального самоопределения: профессиональное самоопределение в концепции профессионального руководства и взгляд на активацию самосознания индивида и развития у него саморефлексии, самосознания и активизации личности как субъекта. Представлено определение термина «профессиональное самоопределение» в психолого-педагогической литературе в общем контексте, независимо от конкретного субъекта. Выявлены личностные факторы, которые влияют на процесс профессионального самоопределения. Сделан вывод, что в старшем школьном возрасте рассматриваемый процесс еще не полностью доступен личности и требует специальной поддержки, которую могут предоставить меры профориентации и профессионального консультирования.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, самоактуализация, самореализация, самосознание, психологическая поддержка, педагогическая поддержка.

Puchkova I.A., Kovalenko S.V.

Puchkova Irina Alexandrovna, Nizhnevartovsk State University, Tyumen region, KhMAO-Yugra, Nizhnevartovsk, Lenin str., 56, iren010484@mail.ru .
Kovalenko Svetlana Vasilyevna, ORCID: 0000-0002-9700-0001, Candidate of Psychological Sciences, Nizhnevartovsk State University, Tyumen region, KhMAO-Yugra, Nizhnevartovsk, Lenin str., 56.

Approaches to the problem of professional self-determination of high school students in modern psychological literature: the theoretical aspect

Abstract. This article analyzes the approaches of domestic and foreign scientists to understanding the problem of professional self-determination of high school students. The following approaches to the problem of professional self-determination are highlighted and considered: professional self-determination in the concept of professional leadership and a view on the activation of individual self-awareness and the development of self-reflection, self-awareness and activation of personality as a subject. The definition of the term "professional self-determination" in the psychological and pedagogical literature is presented in a general context, regardless of the specific subject. The personal factors that influence the process of professional self-determination are revealed. It is concluded that at high school age, the process in question is not yet fully accessible to the individual and requires special support, which can be provided by career guidance and professional counseling measures.

Key words: professional self-determination, professional guidance, self-actualization, self-realization, self-awareness, psychological support, pedagogical support.

В современном мире открывается все больше перспектив для профессионального роста и развития карьеры, расширяется спектр профессий и вакансий, развиваются новые методы и средства обучения, появляются новые возможности формирования собственного профессионального пути с учетом способностей и потребностей человека. Возникает возможность удаленной работы как в крупных компаниях, так и индивидуально. Такой разнообразный выбор имеет немало положительных аспектов, но в то же время создает серьезные трудности при выборе будущей профессии, особенно когда это происходит в школьном возрасте. Это часто приводит к ошибочному выбору, сделанному под влиянием социума, модных трендов или влияния значимых взрослых, и как следствие к разочарованию в выбранной профессии и последующей переквалификации. Более того, в настоящее время выбор профессии старшеклассниками не является сугубо личной проблемой, а считается общественной проблемой, так как значительные средства вкладываются в образование учащихся, которые затем часто не работают по выбранной специальности.

Над проблемой профессионального самоопределения личности работали многие отечественные и зарубежные психологи: Дж. Сьюпер, Л.И. Божович, В.Ф. Сафин, С.Л. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев, А.А. Абульханова-Славская, Д.А. Головаха, Г. Олпорт, Э. Фромм, Дж. Холонд, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников, А.К. Маркова, О.К. Тихомиров, Т. В. Корнилова и др. Сейчас существуют две подхода к проблеме профессионального самоопределения. Первый рассматривает профессиональное самоопределение в концепции профессионального руководства, второй представляет собой взгляд на активацию самосознания индивида и развития у него саморефлексии, самосознания и активизации личности как субъекта.

Первая из рассматриваемых нами концепций опирается на три ключевых принципа выбора профессии, сформулированные основоположником профориентации Парсонсом. [1] Для того чтобы сделать правильный выбор профессии, человек должен четко понимать требования и условия работы, осознавать свой уровень возможностей и способностей, а также уметь грамотно соотносить эти две группы факторов.

Исследования Д. Сьюпера [1] рассматривают традиционные представления о профессиональном самоопределении. Он рассматривает этот процесс как последовательное принятие решений, в результате которого личность стремится достичь баланса между своими склонностями и интересами, с одной стороны, и требованиями, предъявляемыми обществом в области занятости, с другой. На каждом этапе своего развития личности необходимо решить определенные задачи, поставленные обществом, которые возникают перед человеком в процессе его становления. В конечном итоге профессиональное становление является процессом становления индивидуального стиля жизни, а профессиональная деятельность рассматривается как ее часть.

К недостаткам такого подхода можно отнести то, что он не дает возможности рассмотреть личность в контексте трудовых отношений и процесса труда. Такие подходы авторов предполагают, что свойства личности не будут существенно изменяться в течение жизни.

В российской психологии исследования о профессиональном самоопределении принадлежат ко второму выделенному подходу. Анализ вопросов жизненного самоопределения индивида, проведенный Л.С. Рубинштейном и Б.Г. Ананьевым, оказал влияние на изучение профессионального самоопределения. Преимущество данного подхода заключается в установлении связи между изучаемым явлением и анализом восьми уровней социальной детерминированности. Активация личности рассматривается как важное условие для целостного и адаптивного профессионального самоопределения, основанного на учете психологических особенностей личности на различных этапах профессионального развития. Л.И. Божович подчеркнула важность изучения возрастных закономерностей формирования личности в контексте профессионального становления. В российском подходе проблема формирования профессионального самоопределения решается с учетом личности как субъекта дея-

тельности. Этот подход разработан в работах Е.А. Климова и М.Р. Гинзбурга.

Далее рассмотрим определение термина «профессиональное самоопределение» в психолого-педагогической литературе в общем контексте, независимо от конкретного субъекта. Исследования и различные определения можно поделить на два основных подхода по степени детализации процесса. Представители первого подхода обращают внимание на цель и конечный результат профессионального самоопределения. Например, Н.С. Пряжников отмечает, что «сущностью профессионального самоопределения является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной социально-культурной ситуации» [12, с. 21]. Согласно точке зрения К.А. Абульхановой-Славской, профессиональное самоопределение представляет собой «осознание личностью своей позиции, которая формируется внутри координат системы отношений» [14, с. 152]. Она так же, как другие исследователи, подчеркивает важность самодетерминации и собственной активности субъекта в этом процессе [5]. С другой стороны, представители второго подхода стремятся раскрыть алгоритм процесса и его этапы. Например, М.В. Фирсова связывает профессиональное самоопределение с «нахождением своей ниши в профессиональной деятельности через самопознание, осознание своих потребностей, определение целей, жизненных смыслов, обретение профессионально-социального статуса, выработку мировоззренческой позиции и жизненной стратегии» [7, с. 37]. Более подробное определение дано в работе А.М. Газиева: «Профессиональное самоопределение – это самостоятельное, осознанное и добровольное построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающие выбор профессии на основе анализа своего потенциала и соотнесение его с требованиями профессии, получение профессионального образования и совершен-

ствование себя в данной профессиональной деятельности» [14, с. 47].

Таким образом, процесс профессионального самоопределения считается отечественными учеными непрерывным процессом построения, реализации и корректировки плана своего профессионального развития с учетом внутренних и внешних условий. Важно отметить, что данные определения не полностью раскрывают операционную сторону процесса, что затрудняет его изучение.

Рассмотрим различные подходы к решению проблемы профессионального самоопределения старшеклассников. В исследованиях, проведенных школой Л.И. Божович, проблема профессионального самоопределения старшеклассников рассматривается комплексно, во взаимосвязи с личностным самоопределением и как центральное возрастное новообразование. Важным аспектом в этом возрасте является учебно-профессиональная деятельность, которая является основой для осознанного выбора будущей профессии. Л.И. Божович подчеркивает, что выбор профессии становится жизненно важной задачей для старшеклассников, которые на основе своего уровня психического развития принимают решение о своем будущем пути. Значимость профессионального самоопределения старшеклассников также подчеркивает И.С. Кон, который рассматривает этот процесс с нескольких точек зрения: как обязательное общественное требование, которое старшеклассники должны выполнить в определенный срок, и как процесс, основанный на анализе личных ресурсов и сопоставлении своих способностей, знаний и интересов с требованиями профессиональной деятельности.

Отечественные психологи единодушно признают важность личностного и профессионального самоопределения как ключевой задачи для старшеклассников, связанной с выбором будущей профессии. Хотя данный процесс начинается не только в период юности, но именно в эти годы становится первым и наиболее зна-

чимым этапом профессионального самоопределения. Пока говорить о полном самоопределении старшеклассников рано, так как в этом возрасте мы видим лишь "намерения, желания и планы на будущее, не воплощенные на практике в самостоятельной взрослой жизни" [3, с. 32]. По мнению И.В. Дубровиной, важнее всего в ранней юности формируется не столько само профессиональное самоопределение, сколько психологическая готовность к нему. Она считает, что "психологическая готовность к самоопределению предполагает формирование у молодых людей таких психологических качеств, которые способствуют осознанной, активной и творческой жизни в будущем" [1, с. 10].

В западной психологии при изучении процесса профессионального самоопределения личности используется термин «эго-идентичность», введенный Э. Эриксеном. Он описывает это как результат осознания человеком своей принадлежности к определенной социальной группе, включая профессиональное сообщество [10]. Концепцию профессиональной идентичности разработала Л.Б. Шнейдер. Она представляет эту психологическую категорию как осознание своей принадлежности к определенной профессии и профессиональному сообществу. Основной составляющей профессиональной идентичности является самосознание, а ее исполнительным механизмом – профессиональная идентификация.

Профессиональная идентификация означает установление соответствия между личностью и профессиональной деятельностью, а также группой, влияющей на формирование определенных профессиональных характеристик (например, ценностей и норм поведения) [15].

Процесс профессионального самоопределения обусловлен активностью субъекта и включает в себя самоопределение как его неотъемлемую часть. Согласно Н.С. Пряжникову, суть самоопределения заключается «в самостоятельном

выборе человеком своего жизненного пути, целей, нравственных норм, будущей профессии и условий жизни». Однако в период юности не всегда возможно говорить о конкретных решениях и творческом подходе при планировании своей профессиональной будущности. Не все школьники готовы делать выбор профессии и принимать ответственность за такое серьезное решение. В возрасте 12 лет человек скорее выбирает уровень профессионального образования, образ жизни и будущий стиль, чем конкретную профессию или область деятельности на всю жизнь.

Помимо социального самоопределения, выделяют личностные факторы, которые влияют на процесс профессионального самоопределения и делят их на две основные категории.

Первая категория элементов описывает динамику процесса профессионального самоопределения и реакцию человека на различные объекты. В эту группу включены различные аспекты личности, такие как учебные и профессиональные интересы, потребность в самоопределении, предпочтения в деятельности, а также компоненты мировоззрения, такие как ценности, взгляды на жизнь, убеждения и идеалы.

Вторая группа характеризует свойства личности, которые не определяют напрямую выбор, но обеспечивают успешное самоопределение. Их функция заключается в стимулировании, поддержании и обеспечении этого процесса. Сюда относятся волевые качества, черты характера, способствующие организованности, трудолюбию, настойчивости в достижении целей, опыт работы, жизненная ситуация и личностная зрелость. Профессиональное самоопределение не только отражает личность, но и способствует её формированию, так как является выражением субъектности деятельности. По мнению Е.А. Климова, изучение этого явления имеет два аспекта: гностицистский и практический. Первый связан с изменением самосознания и общего сознания. Второй аспект включает в себя

изменение социального статуса и принятие новых ролей в межличностных отношениях.

Жизненное и личностное самоопределение происходит через конкретные события, и важным критерием является способность контролировать свою жизнь. Человек принимает социальные и профессиональные роли, что отличает личностное самопознание от общего понимания жизни. Кроме того, помимо освоения, существует и активное творчество собственной жизни. Социальные ожидания становятся менее значимыми, а личность возвышается над своей профессией, становясь ее хозяином. Для развития личностного самоопределения необходимо создать условия для изучения индивидуальных особенностей старшеклассников. Этот процесс может происходить как в удобных, так и в сложных условиях. Главное требование - креативное отношение к реальности, даже при ограниченных возможностях. В отличие от личностного самопознания, профессиональная идентификация требует более конкретного проявления в деятельности. Профессия представляет собой определенную сферу деятельности с конкретным предметом, средствами и условиями труда, а также особым уровнем ответственности перед коллегами или обществом. Личностное самопознание имеет более широкий характер, нежели профессиональное, и не ограничивается им.

Для обеспечения личностного самоопределения необходимо создать условия для изучения индивидуально-психологических особенностей учащихся старших классов. Процесс самоопределения может происходить как в удобных для человека обстоятельствах, так и в менее благоприятных. Основным фактором здесь является творческое отношение личности к реальности, даже если возможности для самореализации ограничены. В отличие от личностного самоопределения, профессиональное самоопределение требует более конкретной формы деятельности. Профессия представляет собой определенный и ограниченный вид

занятий, с определенным объектом труда, конкретными средствами труда, условиями и взаимоотношениями между людьми, особой ответственностью исполнителя перед коллегами или перед обществом в целом. Личностное самоопределение охватывает более широкий спектр аспектов, однако профессиональное самоопределение не охватывает все сферы личности.

Таким образом, профессиональное самоопределение является длительным и динамичным процессом. В этот период

человек выстраивает систему ценностей, связанных с работой, определяет свое отношение к профессиональной среде, развивает свои способности для самореализации, формирует образ успешного себя в профессиональной сфере, корректирует свои профессиональные цели и жизненные планы. В старшем школьном возрасте этот процесс еще не полностью доступен личности и требует специальной поддержки, которую могут предоставить меры профориентации и профессионального консультирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дубровина И.В. Психологические проблемы профессионального самоопределения школьников // Гуманизация образования. 2010. № 8. С. 8-14.
2. Ермолаева М.В., Лубовский Д.В., Силаева Л.В. Проблема личностного самоопределения в трудах Л.И. Божович и ее развитие с позиции субъектного подхода // Психолого-педагогические исследования. 2018. Т. 10. № 3. С. 148-159. <https://doi.org/10.17759/psyedu.2018100313>.
3. Зеер Э.Ф., Рудей О.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. М.: Московский психолого-социальный институт, 2008. 256 с.
4. Ильина О.Б. Профессиональное самоопределение современных подростков: проблемы и пути их решения // Электронный журнал «Психологическая наука и образование psyedu.ru». 2014. Т. 6. № 3. С. 255-263. <https://doi.org/10.17759/psyedu.2014060324>.
5. Исакова Т.А. Профессиональное самоопределение в контексте формирования жизненных и профессиональных планов учащихся и молодежи // Психологическое сопровождение образовательного процесса. 2012. Т. 1. № 2-1. С. 139-144.
6. Иванова Е.М. Субъектно-деятельностная концепция профессионального труда Е.А. Климова и ее научно-практическая ценность // Вестник Московского университета. 2010. № 2. С. 15-22.
7. Князев В.Н., Любимова Е.А. К определению понятия «профессиональное самоопределение» // Вестник НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром». 2012. № 1. С. 37-40.
8. Комарова Д.Т. Проблема идентичности в психологии // Психологическое сопровождение образования: теория и практика. 2017. № 1. С. 205-209.
9. Кормакова В.Н., Мусаелян Е.Н., Рузиева Д.И. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников // Образование и наука. Т. 19. № 4. С. 130-145. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2017-4-130-145>.
10. Левицкая И.А. Профессиональное самоопределение как социокультурный процесс // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. Т. 2. № 2. С. 136-140.
11. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. М.: «Академия», 2007. 501 с.
12. Чистякова С.Н. Актуальность проблемы профессионального самоопределения обучающихся в современных условиях // Профессиональное образование и рынок труда. 2018. № 1. С. 54-60.
13. Чурекова Т.М. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся. Кемерово, 2014. 162 с.
14. Шаповалова В.С. Профессиональное самоопределение школьников: теория, история, практика. М.: Директ-Медиа, 2018. 393 с.
15. Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики. М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. 128 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dubrovina I.V. Psihologicheskie problemy professional'nogo samoopredelenija shkol'nikov // Gumanizacija obrazovanija. 2010. № 8. S. 8-14.
2. Ermolaeva M.V., Lubovskij D.V., Silaeva L.V. Problema lichnostnogo samoopredelenija v trudah L.I. Bozhovich i ee razvitie s pozicii sub#ektnogo podhoda // Psihologo-pedagogicheskie issledovanija. 2018. T. 10. № 3. S. 148-159. <https://doi.org/10.17759/psyedu.2018100313>.
3. Zeer Je.F., Rudej O.A. Psihologija professional'nogo samoopredelenija v rannej junosti. M.: Moskovskij psihologo-social'nyj institut, 2008. 256 s.
4. Il'ina O.B. Professional'noe samoopredelenie sovremennyh podrostkov: problemy i puti ih reshenija // Jelektronnyj zhurnal «Psihologicheskaja nauka i obrazovanie psyedu.ru». 2014. T. 6. № 3. S. 255-263. <https://doi.org/10.17759/psyedu.2014060324>.
5. Isakova T.A. Professional'noe samoopredelenie v kontekste formirovanija zhiznennyh i professional'nyh planov uchashhihsja i molodezhi // Psihologicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'nogo processa. 2012. T. 1. № 2-1. S. 139-144.
6. Ivanova E.M. Sub#ektno-dejatel'nostnaja koncepcija professional'nogo truda E.A. Klimova i ee nauchno-prakticheskaja cennost' // Vestnik Moskovskogo universiteta. 2010. № 2. S. 15-22.
7. Knjazev V.N., Ljubimova E.A. K opredeleniju ponjatija «professional'noe samoopredelenie» // Vestnik NOU «ONUTC OAO «Gazprom». 2012. № 1. S. 37-40.
8. Komarova D.T. Problema identichnosti v psihologii // Psihologicheskoe soprovozhdenie obrazovanija: teorija i praktika. 2017. № 1. S. 205-209.
9. Kormakova V.N., Musaeljan E.N., Ruzieva D.I. Pedagogicheskoe soprovozhdenie professional'nogo samoopredelenija starsheklassnikov // Obrazovanie i nauka. T. 19. № 4. S. 130-145. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2017-4-130-145>.
10. Levickaja I.A. Professional'noe samoopredelenie kak sociokul'turnyj process // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. T. 2. № 2. S. 136-140.
11. Prjazhnikov N.S. Professional'noe samoopredelenie: teorija i praktika. M.: «Akademija», 2007. 501 s.
12. Chistjakova S.N. Aktual'nost' problemy professional'nogo samoopredelenija obuchajushhihsja v sovremennyh uslovijah // Professional'noe obrazovanie i rynek truda. 2018. № 1. S. 54-60.
13. Churekova T.M. Samoopredelenie i professional'naja orientacija uchashhihsja. Kemerovo, 2014. 162 s.
14. Shapovalova V.S. Professional'noe samoopredelenie shkol'nikov: teorija, istorija, praktika. M.: Direkt-Media, 2018. 393 s.
15. Shnejder L.B. Lichnostnaja, gendernaja i professional'naja identichnost': teorija i metody diagnostiki. M.: Moskovskij psihologo-social'nyj institut, 2007. 128 s.c